

Capítol 2.
La Formació en Centres

En aquest capítol presentem en profunditat la modalitat de Formació en Centres. Entenem que aquesta modalitat és la que s'ajusta millor al tipus de demanda que realitzen els col·lectius docents de centres educatius amb certa tradició en projectes que lliguen l'aspecte de la formació permanent del professorat amb innovacions per a millorar la qualitat educativa⁷.

Tot seguit fem una breu introducció a la Formació en Centres i a continuació anirem aprofundint, en els posteriors apartats del capítol, qüestions relacionades amb aquesta modalitat de formació.

Per començar podem apuntar una definició del que entenem per Formació en Centres assenyalant els seus trets més característics:

- Té lloc en el centre educatiu o en una zona geogràfica propera a diversos centres.
- Parteix de les necessitats del professorat.
- Compta amb la participació d'un col·lectiu de professors.
- El professorat participa en la planificació, execució i avaluació de la formació.

Diversos autors destaquen els beneficis i la rellevància de la formació continuada en el centre educatiu, anomenada habitualment com *Formació en Centres* -tot i que rep altres denominacions com formació centrada a l'escola, formació des del centre educatiu, etc.- (Crahey, 1987; Mercieux, 1987; Del Carmen i Zabala, 1992; Latorre, 1994). El potencial formatiu d'aquesta modalitat s'estén molt més enllà de l'actualització professional en temàtiques curriculars; comprèn altres esferes del context educatiu ja que té una visió globalitzadora de la realitat socio-educativa. D'una forma molt explícita,

⁷ D'ara endavant, farem servir els termes *millora* i *canvi educatiu* indistintament, depenent de la literatura revisada. Tot i així estem d'acord amb la puntualització que fan Kimbrough i Burkett (1990: 127): "El canvi es pot aconseguir sense arribar a la millora, mentre que és impossible obtenir una millora sense realitzar canvis".

Imbernón (1994) exposa els beneficis d'aquest tipus de formació de cara a l'impuls del canvi i de la professionalització del professorat:

... la formació en el centre i per al centre és la millor aposta per produir el desenvolupament institucional, en què la formació i el desenvolupament professional del professorat tenen una funció d'agent de canvi, i en què, simultàniament, el desenvolupament educatiu del centre permet crear condicions òptimes perquè el professorat es professionalitzi. Per tant, es tracta d'un concepte de formació general del centre que, a l'ensem, assegura la coherència en la formació del professorat (p. 99).

Vicente (1997) va poder comprovar que la Formació en Centres anava acompanyada d'una millora en quant a la col·legialitat del professorat (superant la suma d'individualitats), l'autonomia (convertint el professorat en el protagonista de les seves millores) i la fonamentació teòrica de la praxi (justificant raonadament les pràctiques que es duen a terme).

El reconeixement de les virtuts d'aquest model no és pas recent. Ja l'any 1985 en un informe de la OCDE s'arribava a la conclusió que la formació centrada en l'escola s'havia mostrat adequada a les necessitats del professorat i les escoles, ja que la millora de l'escola no afecta solament al professorat sinó a tota la comunitat educativa (personal laboral, alumnes, pares, representants d'institucions locals, etc.). Així doncs es requeria, en aquest mateix informe, que la administració dotés de major autonomia als centres per a facilitar aquest tipus d'acció formativa. En els contextos en què l'Administració no s'avança a aquest model de desenvolupament institucional i professional, Imbernón (1994) recorda que el professorat "ha de sortir del centre per reivindicar, social i professionalment, les condicions que li permetin la formació a l'interior [del centre]" (p. 102).

El fet que la Formació en Centres es dugui a terme prioritàriament en el lloc de treball i durant el temps escolar, fa que existeixi inicialment una major implicació del professorat (Hewton, 1988). Tot i així, la Formació en Centres no ha de ser només un canvi del lloc on es fa la formació (Imbernón, 1999a i Ruiz de Gauna, 1996). En termes

generals, podem afirmar que es tracta d'un nou enfocament per a redefinir els continguts, les estratègies, la institució, els protagonistes i els propòsits de la formació, a banda d'acceptar que el professorat ha de participar activament en la planificació, desenvolupament i avaluació de les propostes de millora (Granado, 1997).

Autors com Del Carmen i Zabala (1992), Imbernón (1996a) i Marcelo (1994) han assenyalat diverses característiques i pressupòsits fonamentals de la Formació en Centres. Els principis en què es fonamenta aquest model de formació els podem resumir en els següents punts (vegeu figura 16 -pàgina 99-):

- L'escola és el lloc on sorgeixen i es poden resoldre la major part del problemes de l'ensenyament. El centre educatiu es considera un focus del procés «acció-reflexió-acció», com a unitat bàsica de canvi i innovació.
- Cal centrar-se en la problemàtica concreta i en el context de l'activitat docent. Això vol dir conèixer i concretar els problemes com a pas previ a la planificació de les activitats de formació, fer que el professorat sigui el protagonista en el disseny i realització de les activitats de formació i evitar plantejaments estereotipats, elaborats de manera externa, com a alternativa a les situacions de formació.
- Es dirigeix als col·lectius docents i no a professors individuals, la qual cosa és coherent amb el plantejament de l'activitat docent, entesa com a feina d'equip. La necessitat de la col·laboració no únicament com a estratègia de gestió sinó també com a eina carregada de valors i ideologia.
- La formació permanent als centres s'hauria de veure com una ajuda planificada, l'objectiu fonamental de la qual és potenciar la reflexió i l'elaboració dels equips de centre sobre els diferents aspectes de l'ensenyament, per fer-los tan autònoms com sigui possible.
- La possibilitat dels centres per a la reconstrucció de la cultura acadèmica com a objectiu no solament terminal sinó també de procés.

- La necessitat d'apostar per nous valors (autonomia, interdependència, obertura professional, comunicació, publicitat de l'acte educatiu, col·laboració, autorregulació i crítica).
- Partir del respecte i del reconeixement del poder i capacitat del professorat per a dissenyar, gestionar i avaluar la formació.
- S'ha de dur a terme en horari laboral, perquè és l'única manera de garantir la participació de tot el professorat i la continuïtat necessària. Per altra part, això implica reconèixer que en les tasques docents la formació permanent no és un luxe o una necessitat individual, sinó un instrument professional bàsic per garantir la qualitat adequada en l'ensenyament.

Figura 16. Síntesi dels principis fonamentals en què es basa la Formació en Centres.

En capítols anteriors hem argumentat la necessitat d'atorgar al professorat el poder i l'autonomia que li pertoca per a decidir la seva trajectòria de desenvolupament professional. No és freqüent trobar que es defensi des de l'administració aquesta transferència de poder, però en el cas del MEC, en el Pla Marc de Formació Permanent del Professorat (1989), s'assenyalen diverses raons per optar per un model descentralitzat de formació, com ho és la Formació en Centres:

- La diversitat del punt de partida en què es troben els components del col·lectiu de docents.
- Diversitat de funcions que pot desenvolupar el professorat en el centre educatiu.
- El caràcter específic de la demanda de professorat qualificat en cada regió o comarca.
- Diversitat d'experiències i de tradicions en la formació de cada zona (Latorre, 1992).

Volem insistir que la Formació en Centres no ha d'excloure altres accions i modalitats formatives. Hi ha ocasions en què a causa de la necessitat específica del professorat és preferible la organització d'un curs o un seminari. I també cal tenir present que no sempre és possible dur a terme una Formació en Centres, sobretot quan no es compleixen determinades condicions institucionals, com les que assenyala Imbernón (1994: 103):

- Condicions d'organització (horaris, temps, nombre de professorat, etc.).
- Consens del professorat.
- Superar els problemes individuals d'alguns professors, ja que s'han de marginar els problemes professionals individuals.
- Ús d'instruments d'avaluació i de discussió per detectar necessitats col·lectives de perfeccionament.
- Mesures de seguiment durant i amb posterioritat a la formació.
- Estructures de les institucions de recolzament.
- Dificultats per a donar el pas cap a la investigació.

Un cop revisats els fonaments de les modalitats d'assessorament i Formació en Centres podem matisar-ne alguna diferència, tot i que no és fàcil establir un límit entre aquestes modalitats: nosaltres considerem que l'assessorament pot esdevenir una activitat puntual per respondre a unes necessitats concretes, mentre que la Formació en Centres ha de tendir a ser un desenvolupament permanent del centre i tots els agents implicats com a organització en continu aprenentatge.

2.1. Orígens de la Formació en Centres

Diverses corrents teòriques han contribuït a l'origen de la modalitat de Formació en Centres. A continuació n'assenyalem tres que tenen en comú la preocupació per la concepció d'escola com a organització que influeix en l'aprenentatge de l'alumnat: el moviment d'Escoles Eficaces, el de Millora Escolar i el de Desenvolupament Organitzatiu (Granado, 1997) (vegeu una síntesi en la figura 17 -pàgina 105-).

El moviment d'**Escoles Eficaces** va posar de manifest que les escoles generaven diferències en relació als resultats d'aprenentatge de l'alumnat. Alguns autors (Good i Brophy, 1986; Miller, 1985; Purkey i Smith, 1983; Municio, 1988; etc.) han proposat un conjunt de variables que influeixen en l'eficàcia escolar: existència d'una cultura institucional, d'un lideratge educatiu, de desenvolupament professional del professorat, d'estabilitat del professorat, d'un currículum organitzat; per citar-ne algunes d'exemple. Les recerques d'aquests autors però, presentaven limitacions conceptuals i metodològiques que els portaven a considerar d'una forma estàtica i aïllada aquests factors. Aquest fet, superat per altres moviments posteriors, els impedia arribar a una visió més comprensiva de la realitat.

El moviment del **Desenvolupament Organitzatiu**, tot i que va sorgir del món empresarial, va tenir força repercussions en l'àmbit educatiu. Es fonamenta en millorar les organitzacions desenvolupant climes, formes de treball i de relació i sistemes de comunicació, és a dir, centrant-se més en els recursos humans que en aspectes estructurals (Granado, 1997 i Escudero, 1990). La concepció empresarial d'aquest moviment, associada amb les seves estratègies intervencionistes, pròpies d'un model tècnic i extern a la pròpia organització, ha anat evolucionant fins arribar a la definició de Desenvolupament Organitzatiu que proposa González (1992):

procés mitjançant el qual el centre va aprenent a pensar i funcionar d'una forma diferent a com ho anava fent habitualment, i va desenvolupant, al mateix temps, la seva pròpia capacitat organitzativa i pedagògica per iniciar, desenvolupar i institucionalitzar processos permanents de millora (p. 141).

La **Millora Escolar** ha aportat diverses consideracions conceptuals que han configurat en gran manera la Formació en Centres. Resumint les característiques que assenyala Hopkins (1990), recordem que el moviment de la Millora Escolar considera que la millora de la qualitat educativa passa per la qualitat dels processos seguits, i no dels productes; es considera que l'escola ha de ser el centre dels canvis, tot i que s'han de tenir presents les relacions de l'escola amb altres organitzacions, sobretot locals; aquest moviment pretén comprendre com es produeixen els canvis més que buscar causes de l'èxit o fracàs educatiu. A més, metodològicament ha apostat per la via qualitativa i naturalista, mitjançant estudis de casos i investigacions col·laboratives.

Figura 17. Síntesi de les aportacions conceptuals als orígens de la Formació en Centres.

Des d'una altra perspectiva, les conclusions obtingudes de sis anys de recerques realitzades pel Centre per a la Investigació i la Innovació en l'Ensenyament (*Centre pour la Recherche et l'Innovation dans l'Enseignement - CERI*), recollides en l'anomenat *Informe Bolam* (OCDE/CERI, 1985: 102-104), van permetre establir un marc conceptual per a l'elaboració de noves polítiques en quant a la formació permanent del professorat i a les estratègies de canvi a l'escola. Dins d'aquest marc trobem orientacions com les següents:

- La creixent complexitat dels problemes que cada escola ha de tractar de resoldre amb la major llibertat d'acció possible, suposa que ella mateixa i els seus problemes es trobin més que abans en el nucli de les activitats de formació que adoptaran per sí mateixes una forma cada cop més col·lectiva; això implica però, que unes corresponents i sòlides estructures de recolzament, establertes per les autoritats responsables i basades quan sigui necessari sobre bases legals clares, completin i estimulin d'una manera contínua l'acció en aquest camp dels centres escolars.
- Les dificultats trobades aquests darrers anys en quant a oferir programes de formació atractius tant pels seus objectius com pels seus mètodes i contingut, ha revelat, per una banda, la poca presa de consideració de l'experiència personal i professional dels ensenyants, de les seves motivacions, del medi de treball -en definitiva de la seva situació de treballadors- i per altra, la insuficient participació d'aquests en les preses de decisions que els interessin directament; existeix, doncs, coincidència en pensar que els ensenyants s'han de poder beneficiar d'una formació continuada que correspongui a les seves necessitats professionals en el context de sistemes educatius i socials en evolució.
- S'ha comprovat una evolució important encaminada a insistir sobre una formació orientada vers la satisfacció de les necessitats de l'escola i dels grups i individus que en ella exerceixen les seves funcions; s'ha utilitzat l'expressió "centrada en l'escola" per a definir aquest enfocament.

Tot i que aquest informe va ser elaborat fa prop de quinze anys, no podem afirmar que l'evolució de la Formació en Centres s'hagi estès àmpliament. Segurament, tal com adverteix el propi informe com si fos un vaticini, és perquè estem immersos en una "creixent politització dels debats referents a la professió docent i en particular a les condicions de formació" (OCDE/CERI, 1985: 104).

2.2. La Formació en Centres i el canvi en la praxi educativa

Creiem oportú aprofundir en la comprensió dels fenòmens de canvi o innovació educativa perquè els processos de millora i desenvolupament professional en què intervé un equip de professorat a l'entorn del currículum i del propi centre, es construeixen com projectes, que en un sentit o altre, proposen una pràctica diferent.

2.2.1. Teories sobre el canvi

Des d'una visió macrosocial, per comprendre millor el fenomen del canvi en el món educatiu és important considerar que aquest es troba en un context en tensió entre dues situacions encara presents (Hargreaves, 1998):

- a) la part de la societat que es belluga en unes coordenades que podem anomenar *posmodernes* -canvis accelerats, temps i espai intensament comprimits, diversitat cultural, complexitat tecnològica, inseguretat nacional i incertesa científica- i
- b) el sistema escolar, si més no en la seva major part, que encara està encotillat en el món *modern* -rols, funcions i fites perfectament definides, certesa moral i científica, estructures piramidals i fixes-.

Aquestes dues situacions, que estan convivint en un mateix moment històric, lluiten constantment per mantenir-se com a model d'interpretació i d'acció en cadascuna de les problemàtiques educatives quotidianes.

Des d'un punt de vista microsòcial, ens plantejem el paper del professorat en el canvi educatiu. A partir de la revisió realitzada anteriorment sobre la professionalitat del professorat semblaria coherent pensar que el fet de potenciar els docents com a intel·lectuals reflexius és la clau que facilita el canvi de la pràctica educativa. Giroux (1990) respon de dues maneres a aquesta qüestió dependent del que entenguem per *pràctica*: si l'entendem com un llibre de receptes que explica com es fan les coses, la resposta és que la reflexió no hi té res a veure; si l'entendem com un compromís quotidià en la construcció d'un context per mitjà del qual sigui possible pensar i actuar críticament, la resposta és que el professorat reflexiu hi juga un gran paper.

Tal com hem comentat en el capítol primer, el professorat reflexiu es pot identificar dins d'un model de formació basat en la indagació, per la crítica reflexiva que comporta la recerca. Al mateix temps podem considerar que "el desenvolupament professional és un canvi -de materials didàctics, d'habilitats i pràctiques, de pensament i de comprensió" (Fullan, 1991: 318). Per altra banda, en un sentit recíproc com queda representat a la figura 18 -pàgina 109-, darrerament es veu insistint en que la importància de la investigació ve donada per la seva utilitat per a influir en la millora de la pràctica; i això succeeix quan la investigació canvia les creences que té el professorat, quan canvia la naturalesa d'aquestes creences i quan afegeix noves creences (Fenstermacher, 1989: 165). Com recorda Bartolomé (1992), la millor manera de conèixer la realitat és intentar transformar-la. Només aleshores descobrim els elements claus que estaven actuant sense que nosaltres ho notéssim. Per aquest motiu podem concloure que la recerca de caire socio-crític és una via per al veritable canvi educatiu.

... la ciència educativa crítica no es diferencia gaire del procés de conscienciació descrit per Freire com: [...] el procés pel qual el poble, entès com compost per subjectes no recipients, sinó conscients, assoleix una comprensió cada cop més profunda tant de la realitat sociohistòrica que configura les seves vides com de la capacitat per transformar aquesta realitat (Carr i Kemmis, 1988: 169).

Figura 18. Interrelació entre recerca educativa, canvi i desenvolupament professional del professorat.

Per entendre millor què volem dir amb “veritable canvi” ens remetem a la diferenciació establerta per Sarason (1990), qui estableix dos tipus de canvis:

- a) els de *primer ordre*, que són aquells que milloren l'efectivitat i l'eficiència del que es fa, sense distorsionar però les característiques bàsiques de l'organització, sense alterar substancialment els rols del professorat ni de l'alumnat; i
- b) els de *segon ordre*, que nosaltres hem anomenat potser massa agosaradament “veritable”, el qual busca canviar les formes fonamentals de les organitzacions, incloent nous objectius, estructures i rols.

El repte d'avui dia és, com ens recorda Fullan (1991), dur a terme més canvis de segon ordre, tenint en compte que és difícil per al professorat trencar una tradició que li ha atorgat un paper d'aplicador exclouent-lo de la generació de coneixement educatiu i aconseguir que a partir d'ara se senti responsable dels processos d'innovació educativa que ha de dur a terme (Rodríguez Romero, 1996).

2.2.2. Condicions per al canvi educatiu de segon ordre

En el moment en què pretenem dur a terme un canvi de segon ordre, en el sentit expressat en l'apartat anterior, se'ns plantegen un seguit de qüestions que condicionen l'èxit d'aquesta empresa. Els arguments que presentem a continuació giren a l'entorn de l'atenció que mereix rebre la subjectivitat de les persones implicades en els canvis, les resistències al canvi, la sobrecàrrega professional del professorat, i, en definitiva, de la complexitat inherent a la realitat educativa. Altres condicionants com les actituds, el temps i la cultura de l'organització estan analitzats amb més profunditat en els següents capítols.

La qüestió dels significats és central per a donar sentit al canvi educatiu. A fi d'aconseguir entendre millor els significats, cal comprendre tant les macro com les micro-perspectives. Les micro-perspectives fan referència al significat subjectiu, o a la manca de significat, que hi donen els individus. No tenir en compte la fenomenologia del canvi, entesa com l'experiència que realment viu la gent en comparació a com ha estat dissenyada, és el motiu clau de la manca d'èxit de la majoria de reformes socials (Fullan, 1991). Per això aquest autor considera que "els canvis en educació depenen del que faci i pensi el professorat" (p. 117). Així doncs, comprendre el món subjectiu, o la fenomenologia, de les persones que formen part del context on s'introdueix un canvi és una condició necessària si volem que aquestes persones s'impliquin.

Cal tenir present, com ens recorda Segovia (1997), que "els canvis en educació són viscuts pel professorat amb ansietat, com un risc i una alteració d'una rutina monòtona i poc motivadora però segura" (p. 151). Això que fa que el professorat ofereixi resistències als projectes de millora. De la Torre (1998) ens ofereix una relació dels motius que duen a oferir aquestes resistències:

- **L'hàbit:** generalment es prefereix allò que és familiar perquè està lligat a un sentiment de confiança i seguretat.
- **Primacia:** la forma en què una persona aprèn per primera vegada a resoldre els problemes o situacions suposa un comportament que sol persistir.
- **Percepció o retenció selectives:** fa referència a assumir només canvis que encaixin amb els punts de vista o patrons de referència ja establerts.
- **Manca de seguretat en un mateix.**
- **Sentiments d'amenaça i temença.**
- **Ignorància:** quan no coneixem exactament de què es tracta el canvi proposat.
- **Dogmatisme-autoritarisme:** personalitats inflexibles.

Atès que intentar evitar cadascuna d'aquestes resistències individualment és una tasca inútil, s'ha d'abordar aquesta problemàtica des de la visió més global i dinàmica que aporta el desenvolupament professional. Per això es considera que “[una] de les condicions de la implantació [d'innovacions] és l'esforç continuat pel desenvolupament professional del professorat que participa en el projecte d'innovació” (Marcelo, 1997: 18). Per altra banda, el clima de treball també és un factor que afavoreix l'eliminació de resistències al canvi: Núñez Álvarez (1995) conclou en la seva recerca que la condició més important que influeix en la durabilitat (consolidació) de les propostes que es fan en un seminari de formació és *un ambient de treball organitzat i innovador de tot el centre educatiu*. Hem d'incidir, al mateix temps però, que aquest clima de treball no significa que tot el professorat estigui fent canvis en les seves pràctiques, de fet, Marcelo (1994) reconeix que el problema no és la manca d'innovacions, sinó l'enorme sobrecàrrega de canvis fragmentats, descoordinats i efímers.

Núñez Álvarez (1995) també considera dos altres factors que hi influeixen notablement si estan combinats com són: la concreció de la proposta i les característiques dels

professors (amb una actitud personal innovadora, reflexiva sobre la pràctica i que busquin respostes per a millorar les seves actuacions concretes). Tot i que, com afirma Granado (1997), el propòsit últim de la Formació en Centres és implicar i comprometre tot el professorat d'un centre en el procés de millora, és possible començar amb un grup més petit, fet que facilita l'operativitat i el progrés. Aleshores és important comptar amb mecanismes de comunicació que permetin traspasar el treball realitzat als membres que no hi han participat.

Val la pena recordar que en aquest capítol estem fent un repàs general a les condicions que poden influir en els processos de canvi, això no vol dir però, que en tots els contextos ens trobem amb la mateixa situació. No hi ha dos centres iguals i per tant hem d'evitar la utilització de procediments estandaritzats (Area i Yanes, 1990). Tot i així proposem que, des d'una concepció propera a la plantejada per Kurt Lewin, el canvi requereix una primera condició que consisteix en la desestabilització des del qüestionament dels fonaments de la pràctica, per passar a la posterior reordenació a partir de la introducció de noves fonts de referència (Hernández i Ventura, 1992).

Fullan (1991) ens proposa un resum suggeridor de condicionants per al canvi educatiu:

- Els programes de millora haurien d'estar basats a nivell d'escola, centrats en l'escola i tenir una orientació de l'escola com a totalitat, ja que si es pretén la millora només d'una part de l'escola es corre el risc de fracassar a causa de l'efecte continuat dels qui no s'impliquen en el projecte de millora.
- El canvi escolar necessita recolzament extern.
- El canvi ha d'implicar tant l'estructura de l'escola com el món cultural informal de les relacions entre el professorat, les expectatives, sentiments, etc.
- El canvi en una escola es torna més satisfactori si sorgeix a partir d'una revisió basada en l'escola, o una autoavaluació, ja que la solució de qualsevol problema intern es relaciona directament amb la seva identificació.

- El canvi escolar a nivell organitzatiu es torna més satisfactori si es relaciona d'alguna forma amb un canvi curricular i amb un canvi de mètodes d'ensenyament. Els canvis organitzatius han d'estar connectats amb les preocupacions del professorat.
- El canvi ha d'orientar-se conductualment, atès que els canvis en les conductes es probable que generin canvis en les actituds.
- Els processos de canvi haurien de ser a llarg termini, implicar cicles de revisió/millora/avaluació/nova millora d'al menys tres i, probablement, cinc anys.
- El canvi no és necessàriament un procés linial. Existiran moments de ràpides millores i moments de poc canvi.
- El procés de canvi requereix una gestió eficaç, no de forma vertical, sinó una que el professorat pugui assumir com a seva.
- S'ha d'avaluar l'impacte del canvi en l'organització i en els resultats de l'escola.
- Els programes concrets de canvi han de tenir en compte el tipus d'escola, la zona, les seves tradicions històriques i el seu personal.
- Els processos de canvi requereixen una atenció a nivell de relacions interpersonals i dinàmica de grups (Austin i Reynolds, 1990).

En definitiva, hem de concloure que els processos de canvi són complexos perquè hi intervenen dilemes, ambivalences i paradoxes: cal tenir plans i idees clares i ser flexible, tenir iniciativa i motivar els altres, donar suport i fer pressió, començar amb petits canvis però tenint un gran projecte, desitjar resultats i ser pacients i persistents, usar estratègies de dalt a baix i de baix a dalt (Fullan, 1991).

2.2.3. Les actituds que es prenen davant del canvi

Defugint qualsevol taxonomia actitudinal de bons professionals per no caure en un reduccionisme positivista, optem per considerar que l'augment de la professionalització del professorat ha de consistir en que aquest tingui unes actituds basades en fonaments sòlids fruits de reflexió i recerca (Carr i Kemmis, 1988). En aquest sentit, els projectes d'innovació suposen una millora professional en la mida en què no es tracta tant de canviar estratègies pràctiques com d'incorporar canvis conceptuals en la pràctica docent que permetin adoptar, al mateix temps, una actitud permanent de canvi (Hernández i Ventura, 1992). També cal tenir en compte que, alhora d'implicar-se en projectes d'innovació, "les persones actuen més per interessos, per creences, per les relacions que es tenen amb altres companys que pel valor intrínsec d'un projecte en si" (De la Torre, 1998: 280).

La qüestió es complica quan s'inicien projectes de millora que estan desvirtuats per la manca d'una voluntat de canvi. Guskey (1986) planteja que el professorat modifica les seves creences i actituds només quan percep resultats positius en l'aprenentatge de l'alumnat, però els canvis en l'aprenentatge provenen dels canvis que s'introdueixen en les pràctiques d'ensenyança del professorat. Per altra banda, Fullan (1991) ens fa veure que, tal com ja ha comprovat part del professorat, per millorar la competència professional és fàcil que, al principi de provar quelcom nou, la pròpia competència disminueixi. En conseqüència, tant difícil sembla promoure una actitud de canvi abans de millorar l'aprenentatge com millorar l'aprenentatge sense una actitud favorable al canvi.

A la realitat però, les experiències dutes a terme sobre Formació en Centres mostren esperances que trenquen aquest cercle viciós. Les claus semblen estar en començar per petits canvis així com fer conscients i evidents al més aviat possible les millores que es van produint.

Álvarez Fernández (1988) ens adverteix de com poden afectar els canvis:

- Creen inseguretat i incertesa en els membres menys integrats en la institució.
- Desajusten els rols ja establerts i obliguen el grup a reorganitzar-se en funció del nou projecte.
- Originen por en alguns membres a posar en evidència, davant del grup, la pròpia manca de capacitat, les carences o el pobre esperit creatiu.
- Generen angoixa davant la possibilitat de no dominar la nova situació o de perdre la imatge anterior, treballada amb esforç i conflictes interns.

A partir de l'experiència duta a terme per Granado (1997), és possible diferenciar diverses actituds diferenciant, per una banda el professorat implicat en el projecte de Formació en Centres i, per l'altra, el que no s'implica, vegeu figura 19 -pàgina 116-.

Professorat participant	
Actius	<ul style="list-style-type: none"> - Generen energia. - Potencials dinamitzadors interns. - Assumeixen majors cotes de responsabilitat.
Passius	<ul style="list-style-type: none"> - Participació superficial. - Es deixen arrossegar per la dinàmica dominant.
Negatius	<ul style="list-style-type: none"> - Busquen arguments per dissuadir l'adopció de canvis, però sense abandonar. - La seva influència depèn de la posició que ocupin en el grup.
Resistència passiva	<ul style="list-style-type: none"> - Disfressen el seu rebuig utilitzant mecanismes subliminals.
Professorat no participant	
Immobilistes	<ul style="list-style-type: none"> - Els qui mai no s'impliquen.
"Ocupats"	<ul style="list-style-type: none"> - Els qui mantenen altres interessos prioritaris.
Oponents	<ul style="list-style-type: none"> - Els qui s'oposen al projecte en qüestió.

Figura 19. Actituds del professorat en processos de Formació en Centres. Granado (1997).

Entre tot aquest ventall d'actituds presents en el professorat és necessari cercar aquells membres "actius" que arrosseguin la resta del professorat.

2.2.4. El factor temps en els canvis educatius

En aquest punt només volem incidir en la importància que té el factor “temps” en els processos de canvi. De fet aquest factor és un condicionant més que hauríem pogut tractar en l'apartat anterior, però hem considerat més oportú donar-li una atenció especial perquè és una qüestió recurrent en totes les experiències de millora que es duen a terme.

Diversos autors acusen a la manca de temps i la pretensió d'obtenir resultats ràpidament com a causes de la superficialitat de molt canvis que es duen a terme: “Un dels factors que més impulsa les persones a solucions superficials i al manteniment de les simples aparences és la manca de temps” (Hargreaves, 1998: 112). En opinió de C. Rogers un dels riscos que es corren en els grups de formació és que, si l'experiència és intensiva, els canvis de conducta, si es que es produeixen, no són perdurables (González i Vendrell, 1996: 152). Per a Segovia (1997) “Adaptar-se als canvis no ha de ser quelcom ràpid si es vol que aquests canvis siguin canvis en la pràctica real de l'aula i no meres innovacions superficials” (p. 170).

Per altra banda, si ens prenem tot el temps necessari, de vegades pot sorgir un problema per causa de la dilació temporal entre l'inici d'un procés de formació en el centre i l'obtenció de resultats de cara a la satisfacció de les necessitats que es volen cobrir, però la pròpia naturalesa de la Formació en Centres comporta invertir temps tant en recollir dades que permetin un diagnòstic de la situació del propi centre, com en promoure un clima i un context favorables previs a la introducció dels canvis planificats.

En les conclusions d'un sondeig realitzat per la Fundació Nacional per a la Millora de l'Educació dels Estats Units es recomana que es faciliti temps per tal que el professorat indagui, reflexioni i es recolzi mútuament, constituint el desenvolupament professional una part de la jornada escolar (Rényi, 1998). Aquesta recomanació prové de la

constatació que el professorat no té prou temps per satisfer totes les funcions que se li encomanen. Insistim però, en que potser el veritable problema no és la quantitat de funcions atribuïdes sinó la desorganització i visió atomitzada de les tasques professionals.

Podem arribar a la conclusió, a partir de la revisió bibliogràfica (Daresh, 1987; Sparks i Vaughn, 1994; Van Tulder, Veenman i Sieben, 1988; Williams, 1993), que els canvis i el desenvolupament professional del professorat són més efectius quan es treballen des de projectes a llarg termini. És obvi, com afirma Granado (1997), que si volem incidir en la pràctica, reconstruint significativament la forma en què el professorat coneix, pensa, sent i fa l'ensenyança, es requereix temps i esforç sostingut. Per a Area i Yanes (1990), la Formació en Centres, com a procés humà complex, requereix de força temps:

El desenvolupament basat en l'escola no és una qüestió d'enginyeria social que pugui ser eficaç de forma infal·lible. És part d'un procés humà sotmès a fluctuacions, conflictes i incerteses. El compromís per part dels professors en el procés de canvi podrà aconseguir-se de manera lenta i no exempta de vacil·lacions i dubtes. Mai d'una forma lineal i immediata (p. 63).

En el Seminari de Formació en Centres (1990) s'arribà a la conclusió que aquest tipus de formació requereix períodes de temps superiors a un o dos cursos per al seu desenvolupament. Pla (1994) considera que si les escoles han de millorar, caldrà oferir ajut als mestres mitjançant formació en servei i, a més "un temps adequat per reflexionar, avaluar i discutir el treball que fan, decidir sobre objectius i valorar el que van assolint i treballar amb el pares" (p. 149). Hernández i Ventura (1992) presenten el testimoni d'una professora participant en un projecte d'innovació que reclama més protagonisme i més temps per poder "explicar-se":

Després de la innovació, el que tinc clar és que des d'ara, tota investigació o tota nova teorització que s'estigui fent dels anys 70 ençà, ha de tenir en compte el professor, perquè, si no, no té cap sentit; tots aquests investigadors que es continuen queixant del professor... Jo dic: ell sempre mana (l'investigador), i això no funciona, el professor té moltes coses a dir, el que passa és que potser s'ha d'anar poc a poc (p. 177).

Davant de la ràpida solució que suposaria dedicar més temps al desenvolupament professional, Hargreaves (1998), atent a les perversions de qualsevol posicionament, ens fa present que el més important és com s'utilitza i qui controla aquest temps de més (no lectiu). Si es dedica a relaxar-se, preparar classes individualment, fotocopiar o corregir exercicis, aleshores no estem facilitant un context que afavoreixi el treball i desenvolupament col·lectiu. I per altra banda, si aquest temps l'ha de controlar algú que no sigui el propi professorat aleshores no estem afavorint un desenvolupament autònom i responsable. Tot i així, tant el Consell Escolar de Catalunya (s/d) com el Seminari de Formació en Centres (1990) expressen la necessitat d'un horari dins de la jornada laboral que possibiliti l'atenció a l'alumnat, a la formació i la recerca incloent la realització de reunions així com la seva preparació i organització. I això significa algun canvi que modifiqui l'actual jornada laboral o la plantilla.

2.2.5. Vers una cultura col·laborativa potenciadora del canvi

Un dels factors condicionants de l'èxit de processos de canvi és que el centre tingui definides unes metes i la mesura en què aquestes hagin estat construïdes i compartides pel professorat. "Les finalitats d'una escola determinen en gran mesura el seu sistema de valors, constituint un element clau de la configuració de la seva cultura" (Granado, 1997: 191).

La cultura escolar s'està considerant com un dels elements claus per a la comprensió, interpretació i millora de tot el que succeeix en els centres educatius (Granado, 1997). Ja des del moviment de Desenvolupament Organitzatiu se'ns va fer veure que la cultura és el que dóna als centres certa immunitat enfront dels canvis que es proposen externament (Oldroyd i Tiller, 1987). Fullan (1991) conclou "que in comptables esforços

per fer canvis no tenen èxit perquè no tenen un impacte sobre la cultura del centre ni sobre la professió docent” (p. 352).

Abans d'aprofundir-nos en aquesta qüestió, creiem oportú concretar què entenem per cultura. Podríem trobar moltes definicions de cultura, tot seguit presentem una de les que recull els seus aspectes fonamentals:

S'anomenen cultures de treball al conjunt de supòsits bàsics -actituds, valors, creences,...- que són compartits pels docents -sigui en general o en un grup concret-, així com a les pautes de relació i interacció entre ells i a les condicions contextuais de treball (Blanco, 1998: 15)

D'aquesta definició, Hargreaves (1998) distingeix la dimensió del contingut -actituds, valors, etc.- i la dimensió formal -models de relació i formes d'associació- per fer-nos entendre que és la *forma* de la cultura la que acaba limitant i possibilitant els canvis oportuns dels continguts culturals necessaris per al desenvolupament professional i el canvi educatiu.

A banda de tractar quin tipus de cultura facilita millor els canvis educatius, hi ha autors que insisteixen en el potencial de l'anàlisi de la cultura com a estratègia de treball en els processos de canvi:

El concepte de *cultura* ens imposa una nova forma de veure les organitzacions abans fins i tot que un nou camp a explorar. La perspectiva cultural tracta de *comprendre* les organitzacions, d'*interpretar* els fenòmens organitzatius, més enllà de la descripció dels fets evidents (López Yáñez, 1997: 91).

La gestió de la cultura és la clau del canvi efectiu (Marshall, 1993). “Les reformes estructurals semblen petites, transitòries i ineficaces: tenen poc a fer davant de la força de la cultura vigent...El canvi es produeix quan s'actua sobre la cultura” (Hargreaves, 1998: 280). Les cultures però, no operen en el buit. Es constitueixen en estructures determinades que no són neutrals, poden ser útils o danyines. En conseqüència,

en alguns casos, no és possible establir unes cultures escolars productives sense que, abans, s'efectuïn canvis en les estructures escolars que augmentin les oportunitats per oferir unes relacions de treball significatives i un recolzament col·legial entre els professors (Hargreaves, 1998: 281).

En diversos moments d'aquesta revisió teòrica ha sorgit el concepte "col·laboració" en referència a una forma de treballar oposada a la individualista. Hargreaves (1998) ens ajuda a comprendre però, que el treball individual no té perquè ser sempre sancionable. Efectivament, hi ha ocasions en què només es pot treballar així perquè els condicionants contextuais del centre impedeixen fer-ho d'una altra forma i és en aquestes ocasions quan convé fer un esforç de canvi per possibilitar un desenvolupament professional més ric. Altres autors, com Anyon (1983) i Smyth (1999), consideren que l'aïllament o privacitat docent és una forma d'adaptació i oposició amb la qual el professorat ha elaborat mecanismes eficaços per fer front als intents d'oprimir-lo i de controlar el seu treball. Ara bé, també ens trobem ocasions en què convé estratègicament treballar individualment, per concentrar esforços; aquests moments són no només inevitables sinó segurament més oportuns que el fet de passar hores i hores en reunions, discussions i intercanvis de parers. Per altra banda, no totes les cultures en què es treballa en col·laboració són potenciadores del desenvolupament professional. Quan es treballa en equip de forma *artificial* el que fem és empitjorar encara més les condicions professionals (vegeu la figura 20 -pàgina 122-). Però quan el grau de col·legialitat entre el professorat d'un centre educatiu és fort i forma part veritablement de la seva cultura, és més fàcil trobar que aquest professorat mostri interès en un canvi (Fullan, 1991).

Característiques de les relacions de treball en equip	
en una cultura de col·laboració	en una col·legialitat artificial
<i>Espontànies.</i> Sorgeixen del propis docents.	<i>Reglamentades per l'Administració.</i> S'imposa que es treballi en equip.
<i>Voluntàries.</i> Sorgeixen del valor que donen els docents a aquest tipus de relacions.	<i>Obligatòries.</i> No es dona opció a escollir autònomament la forma de treballar.
<i>Orientades al desenvolupament</i> d'iniciatives per les quals els docents se senten compromesos.	<i>Orientades a la implementació.</i> L'objectiu és posar en pràctica idees d'altres.
<i>Omnipresents en el temps i l'espai.</i> A part de les reunions establertes també s'estableixen trobades informals, breus i freqüents.	<i>Fixes en el temps i l'espai.</i> El treball en equip té un lloc i un moment concret.
<i>Imprevisibles.</i> Els docents són els qui controlen el que fan.	<i>Previsibles.</i> Les relacions estan pensades per obtenir uns resultats previstos.

Figura 20. Diferències entre cultures col·laboratives i col·legialitat artificial. Hargreaves (1998).

Smyth (1984) defineix la col·legialitat com “el clima no amenaçador que existeix entre professors que se senten capaços d’ajudar-se uns als altres a fi de comprendre millor la seva pròpia ensenyança i la dels altres” (p. 33). Els avantatges d’una cultura col·laborativa (Hargreaves, 1998) els podem resumir en:

- **Recolzament moral**, ja que permet posar en comú els punts vulnerables i ajuda a superar els fracassos i frustracions que acompanyen els canvis en les primeres etapes.
- **Augment de l’eficiència**, evitant duplicacions entre professorat i assignatures.

- **Millora de l'eficàcia** de l'aprenentatge en tant que millora la qualitat de l'ensenyament.
- **Reducció de l'excés de treball**, compartint càrregues i pressions.
- **Perspectives temporals compartides**. La col·laboració redueix les diferències de perspectives temporals entre els implicats. Tothom es fa conscient del que costa implementar cada activitat d'una innovació.
- **Certeses compartides** per l'equip, augmentant la confiança professional en eliminar falses certeses científiques sobre l'eficàcia docent.
- **Assertivitat política**, capacitant al professorat per interactuar amb els sistemes que l'envolten, ja sigui adoptant, retardant o rebutjant innovacions que provinguin de l'exterior.
- **Major capacitat de reflexió**, facilitant el diàleg i l'acció crítica.
- **Capacitat de resposta de l'organització**, unint els coneixements individuals.
- **Oportunitats per a l'aprenentatge**, incrementant les oportunitats d'aprendre els uns dels altres.
- **Perfeccionament continuat**, contemplant el canvi no com una tasca per acabar sinó com un procés sense fi de perfeccionament.

Segons Marcelo (1994), per a crear una cultura de col·laboració entre el professorat, per a aconseguir una gestió autònoma, democràtica i participativa del centre, calen decisions polítiques que no estan a les mans dels propis centres educatius.

En aquest capítol analitzem la possibilitat de la cultura de la col·legialitat del professorat com a millor recurs per part d'aquest agent per a facilitar processos de millora educativa. Relacionem la col·legialitat amb altres qüestions recurrents en la literatura

sobre el professorat, ja tractades anteriorment, com són la responsabilitat, l'autonomia i les actituds per a argumentar el següent discurs:

cal que donem autonomia professional al professorat si el volem considerar com un agent responsable de la millora educativa; aquests dos factors, autonomia i responsabilitat són qüestions claus per a assolir una tasca professional col·legiada, la qual entenem que és necessària per a dur a terme veritables processos de canvi, entenent que entre aquests canvis s'inclou el de millorar la pròpia forma de treballar tradicional del professorat per convertir-se en veritable col·legialitat; i també hem de tenir en compte que aquest propi canvi comporta un cost, de temps i fins i tot, a l'inici, de manca de resultats visibles, per al professorat, que afecta directament les actituds amb què s'emprenen els canvis; o sigui que s'estableix un cercle entre les actituds i els canvis, ja que s'influeixen mútuament (vegeu figura 21 -pàgina 124-).

Figura 21. Qüestions relacionades amb el professorat i el canvi o millora educativa.

A fi de concretar com es pot anar creant una cultura col·laborativa, Bernal, Defis i Pujol (1996) ofereixen un conjunt de propostes i alternatives de treball en equip diversificat per al professorat de l'Educació Infantil, segons la tradició de cada centre educatiu. A continuació n'ofereix una síntesi:

- *Centres sense experiència d'equips de treball.* S'aconsella començar a partir de temes pràctics, fixant i acotant bé els objectius. També es recomana que educadors o equips d'altres escoles aportin les seves experiències i els seus assessoraments.
- *Centres on es treballa en equip parcialment* (es treballa en equip per a temes o coordinacions puntuals, però no s'ha aconseguit una dinàmica prou completa que relligui tota l'activitat de l'escola). S'aconsella establir estructures que fomentin la coordinació entre els nuclis que ja utilitzen fórmules de treball en equip, amb la finalitat de mantenir la continuïtat en els criteris pedagògics, les metodologies i els elements organitzatius.
- *Centres amb experiència de treball en equip.* La pròpia dinàmica del centre genera noves idees i possibilitats de feines per fer. En aquests casos, els plantejaments de recerca-acció són molt idonis.

2.2.6. La relació entre pràctica i teoria en els canvis educatius

Fins ara hem argumentat que els canvis educatius de segon ordre inclouen tant la millora de les pràctiques com el desenvolupament del pensament, creences i actituds dels individus implicats en aquestes pràctiques. En els propers paràgrafs aprofundim en la relació existent entre aquestes dues qüestions que anomenem pràctica i teoria.

A partir de la revisió d'autors clàssics de la ciència com Wittgenstein i Popper, Vázquez Gómez (1985) ens proposa considerar el terme teoria com l'intent de captar, descriure, explicar, comprendre i dominar la realitat. Investigadors més recents del camp educatiu, com Elliott i Stenhouse, ens ofereixen una visió dinàmica de la teoria, no com quelcom aïllat de la realitat que pretén explicar, sinó com un fruit de la mateixa realitat que reflexiona. És en aquest sentit que estem d'acord amb Stenhouse (1987b) quan afirma que teoritzar suposa incrementar el sentit professional del professorat perquè significa fer-se més crític i estar obert a aprendre des del propi treball.

Elliott (1993) insisteix en el poder de la reflexió dialògica per a la construcció d'una teoria capaç de fonamentar projectes de millora educativa: el canvi pedagògic suposa fonamentalment "la reconstrucció col·laborativa de la cultura professional del professorat mitjançant el desenvolupament de la consciència discursiva" (p. 185).

Si deixem d'entendre que els investigadors s'han d'encarregar de la teoria i el professorat s'ha d'encarregar de la pràctica, és quan finalment teoria i pràctica serveixen per a millorar l'educació.

Una innovació en profunditat enriqueix el desenvolupament professional del professorat perquè trenca alguns estereotips sobre el rol del professorat en la investigació educativa. En paraules d'una cap d'estudis participant en un projecte d'innovació:

El que és veritat és que nosaltres ens hem format amb aquesta innovació; hem assimilat molta més teoria i tenim molt més clar com actuem. Potser aquell complex que vam tenir els professors perquè no érem teòrics sinó pràctics es trenca. Aquesta innovació et permet no només estar al dia, sinó també interpretar (Hernández i Ventura, 1992: 177).

Des de les orientacions conceptuals (paradigmes) interpretatives i sòcio-crítiques s'ha realitzat un enorme esforç per què la teoria estigués lligada al canvi i la millora educativa. Tot seguit fem una síntesi dels postulats d'aquestes orientacions concep-

tuals a partir de la revisió duta a terme per Carr i Kemmis (1988) (vegeu figures 22 i 23 -pàgina 127-).

Figura 22. Síntesi del discurs de la ciència social interpretativa. Basada en Carr i Kemmis (1988).

Figura 23. Síntesi del discurs de la ciència social crítica. Basada en Carr i Kemmis (1988).

Considerem oportú transcriure una cita de Carr i Kemmis (1988), que tot i que és llarga, il·lustra magníficament la filosofia de l'orientació conceptual interpretativa:

El propòsit de la ciència social interpretativa és revelar el significat de les formes particulars de la vida social mitjançant l'articulació sistemàtica de les estructures de significat subjectiu que regeixen les maneres d'actuar dels individus típics en situacions típiques; ara bé, quan aquest tipus d'interpretació teòrica sigui posada a disposició dels actors individuals afectats, els revelarà les normes i els supòsits en funció dels quals actuen, i per tant els "il·lustrarà" i "il·luminarà" sobre el significat de les seves accions. En donar així transparència a les accions dels individus en qüestió, la ciència social interpretativa crea de dues formes la possibilitat d'un canvi pràctic. En primer lloc serveix per reduir els problemes de comunicació entre aquells dels quals s'interpreten les accions i aquells que han tingut accés a l'exposició interpretativa, ja que, en demostrar el que succeeix en una situació determinada, en revelar de quina forma els protagonistes de dita situació extreuen sentit del que fan, l'exposició interpretativa facilita el diàleg i la comunicació entre les parts interessades. En segon lloc, la teoria social interpretativa aconsegueix influir en la pràctica, en afectar a les formes en què els practicants individuals s'entenen a si mateixos i la seva situació, perquè l'enfocament interpretatiu, en el seu intent d'aconseguir el sentit de les vides i els actes dels individus, potser utilitzi conceptes i formes d'entendre diferents de les que utilitzarien els individus, de tal forma que pot ser que proposi a aquests individus altres formes diferents d'interpretar les seves pròpies accions i definir la seva "realitat"... La teoria social interpretativa ofereix als individus la possibilitat de reconsiderar les creences i actituds inherents a la seva manera de pensar actual, i així és capaç d'exercir una influència pràctica. La pràctica es modifica canviant la forma de comprendre-la (p. 105-106).

Per altra banda, donant un pas més en quant a les orientacions conceptuals, trobem que la teoria social crítica sorgeix dels problemes de la vida quotidiana i es construeix amb la intenció sempre de com solucionar-los. La ciència social crítica serveix a l'interès "emancipatori" vers la llibertat i l'autonomia racional, per tant, combina el procés de la crítica amb la voluntat d'actuar per a superar les contradiccions de l'acció i de les institucions.

La ciència social crítica no pretén anticipar un món dogmàticament, sinó que intenta trobar el nou món mitjançant la crítica ideològica de l'antic, sense tenir por de les seves pròpies conclusions, sense tenir por al conflicte amb cap poder, sigui quin sigui.

La possibilitat d'emancipació només serà possible quan la reflexió crítica sigui capaç de dilucidar les condicions socials que distorsionen l'autorreflexió. Els individus no acaben d'aconseguir una correcta comprensió de la situació perquè s'accepta passivament una explicació il·lusòria de la realitat per part de sistemes ideològics que només intenten preservar un ordre social determinat aliè a les experiències i necessitats col·lectives dels individus.

Les estratègies metodològiques de recerca que utilitzen aquestes concepcions teòriques recorren a l'etnografia i l'estudi de cas, en el cas de la ciència social interpretativa, i a la investigació-acció, en el cas de la ciència social crítica. Aquesta qüestió s'aprofundirà en el capítol 3 sobre metodologia.

2.2.7. El centre. Desenvolupament i innovació institucional

A partir de les experiències de Sancho i altres (1992) es posa de manifest que cada centre educatiu interpreta de forma diferent el concepte d'innovació, d'acord amb la pròpia història en relació als processos d'innovació viscuts. Tot i així, volem oferir una aproximació al que podria ser la definició d'aquest concepte.

Podem entendre una innovació com “un procés de gestió de canvis específics en idees, pràctiques o instruments, fins que quedin consolidats” (De la Torre, 1998: 19). Una innovació s'inicia quan detectem un desajustament, una tensió entre el que tenim i el que desitgem. A partir de la revisió conceptual que fa Marcelo (1997), es posa més de manifest la relació entre la innovació i la millora educativa:

cal l'existència d'una idea, tècnica, funció, etc., nova o considerada com a tal pels possibles usuaris. Es tracta, per tant, d'un canvi fonamentat, que no és casual, sinó planificat amb major o menor publicitat, però amb una clara intenció de millora (p. 12).

Autors com Glatter (1990) consideren que s'hauria d'utilitzar el concepte "millora escolar" en lloc de canvi o innovació. El motiu el podem trobar en que es pot considerar un concepte més comprensiu, en el sentit en què el defineix Moreno (1992):

és tot esforç de desenvolupament que té com a focus d'atenció definit el centre educatiu considerat en la seva totalitat. Per tant, el concepte de millora de l'escola inclou i/o està clarament relacionat amb temes tals com la formació en servei del professorat, el desenvolupament i recolzament professional, l'adopció, implantació i disseminació d'innovacions educatives, el desenvolupament curricular basat en l'escola, el procés d'assessorament extern a l'escola i, més en general, el desenvolupament organitzatiu (p. 1)

D'aquesta manera, queda clar que la innovació no té només una dimensió individual del professorat. Marcelo (1997) comenta, a més, altres dues dimensions que estan estretament lligades a aquests processos de canvi:

- La dimensió *individual* posa l'èmfasi en l'aprenentatge per experiència reflexionada. Això es concreta en quatre etapes: experiència concreta, observació reflexiva, conceptualització abstracta i experimentació activa. D'aquesta manera s'aconsegueix un desenvolupament de tipus: a) social, que va des de la pràctica aïllada fins a la col·laborativa; b) professional i c) personal, que va des de la dependència fins a l'autonomia (Bell i Gilbert, 1994).
- La dimensió *grupala* es fonamenta en que l'activitat cognitiva de l'individu no es pot estudiar sense tenir en compte el context relacional, social i cultural en què es du a terme (Wertsch, 1993).
- La dimensió *organitzativa* té el repte d'afavorir les condicions per poder treballar en una comunitat d'aprenentatge. Per a González (1994) i Santos (1990), els projectes de canvi en els centres educatius han de tenir present la dimensió organitzativa, ja que la influència d'aquesta pot ser decisiva en l'èxit o fracàs d'aquest tipus de propostes independentment de la qualitat del seu disseny.

Diversos autors defensen aquesta concepció àmplia de la innovació, incloent en igualtat d'importància tant el professorat com el centre educatiu. Així veiem que el desenvolupament del professorat i el desenvolupament del centre han d'anar units. No es pot donar l'un sense l'altre (Fullan, 1991). "Pocs estarien disposats a negar que el desenvolupament professional del professor, i la millora de la institució escolar són dues cares de mateixa moneda, de forma que és difícil pensar en una sense l'altra" (Marcelo, 1994: 319). I per a Granado (1997)

el desenvolupament de l'escola i del seu professorat són processos mútuament dependents, de forma que no té cap sentit, i a més minimitza els resultats, el fet d'aïllar esforços o dividir recursos en programes de formació o investigacions centrades en un sol pol (p. 21).

A més a més, aquesta mateixa autora considera que part del fracàs de les ofertes de perfeccionament docent és a causa de la desconexió evident entre aquestes i la realitat dels centres. A partir de les revisions conceptuals dutes a terme per Marcelo (1994) s'arriba a la conclusió que "no és pot pensar la formació del professorat sense tenir en compte el context on desenvolupa la seva activitat professional", alhora que no es pot entendre el desenvolupament de l'escola sense "la participació i implicació del professorat i l'apropiació per part del professorat dels projectes de millora" (p. 40). El centre educatiu ha de ser el referent, el contingut i la meta dels processos de canvi perquè, com sostenen també Area i Yanes (1990), la millora del currículum ha de ser coherent amb el context on es desenvoluparà.

D'acord amb la concepció *d'escola en desenvolupament* de Holly i Southworth (1989), perquè es produeixi una millora en l'educació cal la convergència i complementarietat entre tres dimensions: el desenvolupament professional del professorat, el desenvolupament del currículum i el desenvolupament de la gestió escolar. Per a Granado (1997) "La Formació en Centres parteix del supòsit bàsic que la millora educativa només és possible afrontant alhora els tres fronts bàsics d'aquesta: el desenvolupament del currículum, el desenvolupament del professorat i el desenvolupament del centre" (p. 10). Bolívar (1997) expressa la mateixa idea amb altres termes:

S'intenta aconseguir que els espais i temps de formació estiguin lligats amb els espais i temps de treball, que la innovació i la formació no siguin àmbits separats; perquè els llocs d'acció puguin ser al mateix temps, llocs d'aprenentatge per als professors i professores (p. 381)

Per a Hargreaves (1998), aquesta forma de concebre el desenvolupament institucional no és només una qüestió fonamental per a la innovació sinó que ho és per a l'èxit en sí de la pròpia institució:

Els tipus d'organitzacions amb més probabilitats de prosperar en el món postindustrial i posmodern són les caracteritzades per la flexibilitat, l'adaptabilitat, la creativitat, l'aprofitament de les oportunitats, la col·laboració, el perfeccionament continuat, una orientació positiva vers la resolució de problemes i el compromís per maximitzar la seva capacitat d'aprendre sobre l'ambient i sobre elles mateixes (Hargreaves, 1998: 93).

Arribats a aquest punt, tornem a veure com s'estableix una veritable xarxa de relacions multidireccionals entre els elements que intervenen en una innovació (vegeu-ne una síntesi en la figura 24 -pàgina 133-).

Figura 24. Esquema entorn a la formació del professorat i el desenvolupament institucional.

A fi de poder comprendre millor aquesta xarxa relacional podem recórrer a la teoria de sistemes, la qual aporta uns principis que resulten vàlids per analitzar qualsevol sistema complex i dinàmic com ho és un centre educatiu. Aquests principis els podem resumir en els següents (López Yáñez, 1997):

- a) *Globalitat o totalitat.* Un sistema és un conjunt d'elements relacionats de tal forma que funcionen com un tot, és a dir, que qualsevol cosa que afecti a un d'ells també ho fa, d'alguna forma, a tots els altres. En conseqüència, quan volem comprendre un sistema no ho podem fer només des d'una perspectiva analítica.

- b) *Autorregulació*. Els sistemes complexos (o dinàmics) es caracteritzen per la manera particular de trobar l'equilibri entre l'estabilitat i el canvi. No hem d'entendre el canvi com un valor absolut, positiu per sí mateix; només ho serà quan ajudi el sistema a promoure el seu desenvolupament. L'autorregulació necessita temps, no tant per adaptar-se al canvi, sinó per adaptar el canvi a la naturalesa del propi sistema.
- c) *Equifinalitat*. Qualsevol procés que es dugui a terme en un sistema queda condicionat per les característiques pròpies del sistema de tal forma que el converteixen en únic i irrepetible i no és possible predir completament les conseqüències o resultats. Això significa que no es pot pretendre repetir els procediments aplicats a un sistema en un altre i esperar que se n'obtinguin els mateixos resultats, o vist d'una altra forma: es poden aconseguir uns mateixos resultats en diversos sistemes a partir de procediments diferents.
- d) *Lògica circular versus lògica causal*. En el pensament sistèmic tots els fets són causa i efecte alhora.

Un cop vista la importància de comprendre globalment els canvis des de múltiples perspectives i havent tractat ja el paper que hi juga el professorat i el propi centre educatiu, passem ara a comentar en el proper apartat algunes qüestions sobre altres agents implicats en la Formació en Centres i els canvis educatius que comporta.

2.3. Altres agents implicats en la Formació en Centres

Anteriorment hem argumentat la necessitat d'un professorat reflexiu per aconseguir més autonomia professional i poder millorar l'educació des de la pròpia pràctica. La col·laboració que es requereix per a aquesta millora no ha de ser només entre el professorat sinó que ha d'incloure els agents externs (Oakes, Hare i Sirotnik, 1986). Una de les conclusions a què arriba Fullan (1991) és que la millora educativa no està relacionada només amb el que pensa i fa el professorat: igualment important és el que fan els agents que hi ha al voltant del professorat, i sobretot l'equip directiu.

El centre educatiu, element de referència de la millora educativa i de la Formació en Centres, s'ha d'entendre com un «sistema» complex i obert, interrelacionat amb diversos elements (professorat, equip directiu, pares, alumnat, assessors, comunitat, etc.). Tots ells tenen el seu paper en l'impuls i el manteniment dels canvis educatius. El Seminari de Formació en Centres (1990) també considera un factor clau de la Formació en Centres el fet que aquesta sigui assumida per totes les institucions implicades (centres, universitats, ICEs...). La Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI (1996) recomana que, a fi de millorar la qualitat de l'ensenyament, s'incrementin els lligams entre els centres educatius, com a centres de desenvolupament professional del professorat, i la universitat.

El canvi és un procés interactiu, que ha de tenir lloc entre els diversos agents implicats, en una varietat de formats, sobre una base sostinguda i centrada en problemes específics o innovacions. Aconseguir que les persones actuïn i interactuïn és el principal camí per al canvi (Fullan, 1985: 402).

Hem intentat il·lustrar gràficament aquest sistema en la figura 25 -pàgina 136- representant els elements com a conjunts permeables, on la majoria de relacions són multidireccionals, més propi d'un esquema social que d'un de mecànic.

Figura 25. Xarxa de relacions entre elements relacionats amb la millora educativa.

En els següents subapartats d'aquest capítol presentem els diversos papers i problemàtiques que aporten els principals agents que intervenen en els canvis educatius. Considerem que entendre millor les diverses perspectives de les persones que participen en la millora de l'educació pot facilitar els processos de canvi.

A fi de tenir una visió global inicial, a continuació hem resumit en una taula (vegeu pàgina 137) les aportacions de tres autors i les conclusions d'un congrés en relació a qüestions claus de quatre dels principals agents de la millora educativa.

Agents	Autors			
	Municio (1988)	Levine (1992)	ICSE ⁸	Fullan (1991)
Professorat	<ul style="list-style-type: none"> · Creença per part del professorat que està en les seves mans aconseguir bons resultats d'aprenentatge. · Permanent desenvolupament personal i professional. · Estabilitat. 	<ul style="list-style-type: none"> · Compromís vers una missió compartida. · Cohesió, col·laboració, comunicació i col·legialitat. · Participació en la presa de decisions. · Desenvolupament professional en el propi centre. 	<ul style="list-style-type: none"> · Estabilitat. · Desenvolupament professional planificat. · Compromís d'actualització personal i professional. 	<ul style="list-style-type: none"> · Ser autocrític. · Assegurar-se que compta amb el recolzament de l'Administració. · Comptar amb la col·legialitat dels companys i contribuir a mantenir cultures col·laboratives.
Equip Directiu	<ul style="list-style-type: none"> · Lideratge que potenciï el centre. 	<ul style="list-style-type: none"> · Forta selecció del professorat. · Control personal i freqüent de les activitats de l'escola. · Recolzament al professorat. 	<ul style="list-style-type: none"> · Lideratge com a factor clau. · Mantenir una visió d'escola, comunicar-la per motivar. 	<ul style="list-style-type: none"> · No donar les culpes de tot el que passa a factors externs. · Començar per canvis petits i concrets però tenint una visió de futur àmplia. · Delegar responsabilitats i poder. · Crear una visió d'escola (objectius i processos de canvi).
Alumnat / Currículum	<ul style="list-style-type: none"> · Atenció a les seves necessitats personals i col·lectives. · Maximitzar l'esforç d'aprenentatge. 	<ul style="list-style-type: none"> · Màxima disponibilitat i utilització del temps per a l'aprenentatge. · Èmfasi en el domini de destreses bàsiques d'aprenentatge. · Control apropiat del seu progrés. · Agrupament i ritme adequat. · Sensibilitat multicultural. · Desenvolupament personal. 	<ul style="list-style-type: none"> · Currículum orientat per metes clarament definides i coordinades entre els cursos. · Distribució intel·ligent del temps de classe. 	<ul style="list-style-type: none"> · Involucrar l'alumnat en els processos de canvi (compartint el significat i els propòsits dels canvis)
Pares	<ul style="list-style-type: none"> · Recolzament al centre. 	<ul style="list-style-type: none"> · Implicació. 	<ul style="list-style-type: none"> · Implicació. · Informat regularment. 	<ul style="list-style-type: none"> · Conèixer el centre i el currículum. · Participar. · Preguntar en què es pot ajudar. · Compartir dubtes i interessos amb altres pares.

⁸ ICSE: International Congress on School Effectiveness, celebrat a Londres el 1989 (Austin i Reynolds, 1990).

La síntesi que podem extreure a partir d'aquesta taula tenint en compte els elements en què s'insisteix més és la següent:

- a) sobre el *professorat*: cal una estabilitat laboral i un desenvolupament personal i professional permanent; també és important crear i mantenir cultures col·laboratives.
- b) sobre l'*equip directiu*: el lideratge és un factor clau per al canvi educatiu i cal crear i mantenir una visió d'escola que orienti totes les accions que es prenguin.
- c) sobre l'*alumnat*: és el col·lectiu en què hi ha tractades més qüestions diverses; potser es podria concloure que l'objectiu de qualsevol canvi educatiu ha de ser augmentar l'aprofitament del seu pas pels centres educatius.
- d) sobre els *pares*: cal que els pares s'impliquin amb el centre educatiu i que el coneguin ⁹.

2.3.1. L'equip directiu

De la recerca duta a terme pel National Diffusion Network dels Estats Units (Moreno, 1997) es va arribar a la conclusió que el factor que amb més força determinava la institucionalització d'un programa d'innovació era la presència d'un líder o agent de canvi intern a l'escola, que en la majoria de casos corresponia a la figura de direcció o sotsdirecció del centre.

⁹ Hi ha l'evidència consistent que l'estímul de la família, les activitats que realitzen els pares i l'interès que hi posen tant a casa com en la participació a les escoles afecta el rendiment de l'alumnat (Epstein, 1988).

La direcció, per a Álvarez Fernández (1988), és un agent molt important perquè pot bloquejar o estimular els projectes d'innovació oferint o retirant els recursos necessaris, obrint o tancant canals d'informació. L'equip directiu, segons aquest autor, té la competència de possibilitar espais i estructures organitzatives de recolzament que permetin al professorat en l'horari laboral posar en comú experiències personals, idear projectes d'innovació, dissenyar i desenvolupar noves àrees curriculars. Per a Fullan (1991) l'equip directiu té la funció clau de crear les condicions necessàries per al desenvolupament professional del professorat i, per altra banda, considerant que el canvi no significa sempre progrés, el bon equip directiu ha d'ajudar el centre educatiu a prevenir-se d'aquells canvis mal concebuts o indesitjats.

Tot i així, tal com ens recorda Granado (1997), hi ha grans diferències entre les funcions i atribucions de la cúpula organitzativa d'un centre de fora del nostre estat, i el paper molt més administratiu i de representació que exerceix l'equip directiu en el nostre cas, encara que la LOPEG hagi introduït canvis sensibles al respecte. Malgrat això, en les experiències dutes a terme per aquesta autora en el nostre estat, també es detecta una influència considerable de l'equip directiu en aspectes com: l'entrada del projecte en el centre, sobretot quan l'oferta ve de fora; l'articulació d'una estructura bàsica de funcionament per al projecte (espais, recursos, temps); transmissió de les propostes acordades.

El Seminari de Formació en Centres (1990) va arribar a la conclusió que és necessari que algun membre o equip del professorat, que pot coincidir o no amb l'equip directiu, actuï com a agent dinamitzador, coordinador i líder en la formació. Dins de la pràctica de l'equip directiu, Sergiovanni (1991) diferencia clarament entre la gestió i el lideratge. La gestió té a veure amb els medis per aconseguir arribar al punt B des del punt A; el lideratge té a veure amb qüestions com: per què hem d'arribar al punt B? quins objectius de millora val la pena perseguir? quins nivells de motivació i compromís fan falta per què la gent treballi en equip en la millora de l'escola? D'aquesta manera podem entendre que el lideratge sense la gestió porta a la retòrica i el desencant

mentre que la gestió sense lideratge difícilment arriba a canvis perdurables en les pràctiques d'ensenyament-aprenentatge.

Coronel i López Yáñez (1992) recomanen als directors de centres en processos de canvi que han de conèixer profundament la idiosincràsia del centre, les raons i motivacions explícites i ocultes del procés de canvi que es posa en marxa. Pel que fa a les motivacions ocultes, reconeixen que són importants perquè cap canvi no és neutral respecte a les idees, subcultures o sensibilitats existents en el centre.

2.3.2. L'assessor

A Catalunya, des de l'any 1981, l'assessorament als centres educatius és desenvolupat predominantment pels EAP (Equips d'Assessorament Psicopedagògic)¹⁰, els quals depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Atès que la funció d'aquests equips institucionals d'assessorament és de caire generalista i que han d'atendre les demandes de tota una zona geogràfica alhora, cal que les persones d'aquest equip sàpiguen suggerir la necessitat de buscar ajut especialitzat quan sigui necessari. En aquest cas, nosaltres entenem que aquest *especialista* es converteix en l'assessor directe de la demanda que ha realitzat el centre.

Donada la relativa novetat d'aquesta figura de recolzament als centres educatius de Catalunya, ens trobem que encara avui cada assessor es va reconstruint les seves funcions a mida que va col·laborant en experiències d'assessorament.

En moltes experiències s'ha reconegut que cal un agent extern que ajudi a dur a terme projectes d'innovació educativa i processos de reflexió:

¹⁰ Per a una ràpida revisió del context normatiu i el model d'assessorament dels EAP es pot consultar l'article de Francesc López (1997).

Segons la cap d'estudis: "Hem comprovat a l'escola que un grup de professors, sense ajut de cap element exterior, és molt difícil que pugui fer una innovació en aquest sentit perquè per poder analitzar el que estàs fent, necessites una persona que estigui fora i que no estigui implicada fins al final." (Hernández i Ventura, 1992: 176).

... No és, tot i així, un procés fàcilment realitzable [reflexionar sobre la pròpia pràctica amb l'intent de teoritzar sobre ella, fer-la significativa i ser responsable de las pròpies decisions] sense persones externes que ajudin a objectivar les situacions que es produeixen en la intimitat d'una escola, d'un equip, els membres del qual no poden, amb freqüència, deixar de captar de manera subjectiva la pròpia realitat. (Hernández i Ventura, 1992: 11).

Aquestes opinions estan recolzades per una de les conclusions a què es va arribar en el Seminari de Formació en Centres (1990), la qual feia referència a la necessitat de la intervenció d'un agent extern al centre per poder dur a terme Formació en Centres.

A judici de Rodríguez Romero (1996) el professional que més apropiadament pot dur a terme les funcions d'assessorament és precisament un professor, tot i que no descarta que qualsevol professional de l'educació estigui capacitat per fer-ho. Ho considera així perquè el professor és l'únic que compleix estrictament la condició de poder actuar d'igual a igual entre l'assessor i l'assessorat; donada l'experiència, un professor és qui millor es pot posar en el lloc d'un altre professor. Abans de passar, però, a veure quines característiques hauria de tenir aquest professor-assessor, anem a analitzar quines haurien de ser les seves funcions.

És interessant fer veure, com assenyala Rodríguez Romero (1996), que una de les funcions de l'assessor és precisament la de negociar explícitament amb la resta de participants quines seran les seves funcions en el projecte d'innovació. No és massa sensat establir un rol d'assessor predeterminat i inamovible quan sabem que cada institució té unes necessitats, concepcions, creences i experiències pròpies que determinen les funcions que poden adoptar cadascun dels agents de les innovacions. Així podem trobar un seguit de criteris en funció dels quals es pot perfilar la funció necessària per part de l'assessor (Lippitt i Lippitt, 1986):

- La naturalesa del contracte
- Les fites del procés d'assessorament
- Les normes i patrons del sistema—client i del propi assessor
- Les limitacions i inclinacions de l'assessor i la seva experiència professional anterior
- La ubicació de l'assessor respecte a l'assessorat (interna, externa)
- Els esdeveniments que envolten el procés d'assessorament

Per a aquests mateixos autors, Lippitt i Lippitt (1986), les funcions de l'assessor quan té un estil no directiu són:

- Plantejar qüestions per a la reflexió
- Observar processos de resolució de problemes i retornar la informació recollida
- Estimular el pensament
- Identificar recursos, proposar-los i ajudar a valorar les possibles conseqüències
- Oferir alternatives de solució de problemes i participar en el procés de resolució
- Formar
- Observar relacions i actuacions
- Proveir estratègies i procediments per a la presa de decisions

D'entre tots els possibles papers que pot representar la figura de l'assessor hi ha dues categories més interessants d'assenyalar: la de *generalista*, orientat a ajudar a identificar àrees problemàtiques, a dissenyar i desenvolupar solucions adequades; i la d'*especialista*, orientat a oferir solucions concretes a temes delimitats prèviament, sobre

la base d'un coneixement considerable en un contingut disciplinar, recurs didàctic o programa específic (Fullan, 1991). Tenint en compte aquests dos rols com pols d'un continu, cada cas requerirà adoptar en un grau o altre una postura determinada. És fàcil que ocorri però, que en una primera demanda se sol·liciti per part del centre un especialista a fi de trobar solucions ràpides i pràctiques als seus problemes i acabi sent l'assessor qui determini que cal una aproximació a la problemàtica més com a procés d'innovació que requereixi un desenvolupament més global. Es tracta d'un canvi d'orientació de la demanda en què els membres del centre educatiu han d'entendre que els assessors externs no tenen la solució als problemes del centre, tot i que a vegades pugui semblar que sí.

Hernández i Ventura (1992) afirmen que una de les tasques de l'assessor és interpretar què hi ha darrera de la pregunta o problema inicial plantejat i reconvertir-lo en una demanda molt més innovadora. En aquest sentit trobem opinions com les següents: "[Els assessors] Poden servir de punt de referència extern i proporcionar elements per a la reflexió i discussió sistemàtica i fonamentada, la qual cosa ja és molt important." (Del Carmen i Zabala, 1992: 65) o com afirma Imbernón (1994) "El paper de guia i mediador entre iguals no dóna solucions, sinó que ajuda trobar-les: ser el catalitzador que ajuda a generar un coneixement compartit mitjançant una reflexió crítica és una important característica de l'assessoria" (p. 120). Vist des d'una altra perspectiva, Area i Yanes (1990), Bolívar (1997) i De Diego (1997), proposen que l'assessor ha de treballar pel canvi i l'autonomia dels centres ajudant a resoldre els problemes creant les condicions necessàries de manera que augmentin les capacitats de tots els participants i les participants per solucionar-los i alhora per saber enfrontar-se a situacions similars en el futur. Una mestra participant en un projecte d'innovació dut a terme per Núñez Álvarez (1995) opina que

és molt important la figura del coordinador, que sigui una persona entesa en la matèria, no que sigui un gran pedagog sinó que sàpiga treure una miqueta de tots el professors, perquè tothom té coses bones i no les sabem acabar de manifestar [...] Un coordinador que sàpiga anar traient-ho tot o que ell aportï molt [...] si és un bon conductor en treus molt més profit (p. 200).

En la literatura especialitzada en assessorament podem trobar diverses classificacions de les funcions de l'agent que assessora. Aquí hem considerat més oportú començar amb l'adaptació d'una classificació clàssica de Louis et al. (1985) ordenant determinades funcions més habituals d'acord amb el grau d'autonomia que confereix al centre que rep l'assessorament (vegeu figura 26 -pàgina 144-).

Figura 26. Funcions de l'assessor. Adaptat de Louis et al (1985).

Granado (1997) i Imbernón (1997) destaquen la funció de l'assessor com a facilitador de processos de canvi, contrastant-la amb la funció de formador, en el sentit que la formació implica un rol més proper a l'expert neutral que imposa una visió del coneixement mentre que el rol de facilitador parteix d'una ideologia més pròpia al professorat reflexiu i crític. A la taula de la figura 27 -pàgina 145- trobem una relació de diferències entre aquests dos rols.

Assessor com a FORMADOR	Assessor com a FACILITADOR
Expert en continguts.	Expert en processos.
Relacions verticals.	Relacions horitzontals.
Distant.	Implicat i compromès.
Determina què s'ha de fer.	Promou processos de desenvolupament intern: catalitzador, cercador de recursos/enllaços, facilitador de processos de canvi: disseny, gestió, recolzament personal.
Neutralitat ideològica.	Ideologia explícitament democràtica.

Figura 27. El canvi de formador a facilitador (Granado, 1997: 72).

La funció de l'assessor, a més, es troba en tensió entre els interessos de les instàncies administratives dels quals depèn i els del mateix centre assessorat. D'acord amb l'anàlisi que fa Rodríguez Romero (1996) sobre el rol de l'assessor, és habitual que aquesta figura hagi de respondre a les necessitats de control de les administracions i alhora hagi de potenciar els processos autònoms del professorat i els centres educatius, fet que genera dilemes tant en el pla de les estructures de recolzament que pot o ha d'oferir l'assessor com en les pròpies actuacions concretes que s'hagin de dur a terme.

Tota aquesta exposició pot donar la sensació pejorativa que el rol de l'assessor és conflictiu i complex, però precisament aquest caràcter indefinit i dinàmic ajuda a considerar d'una forma conscient el caràcter concret que ha de prendre el paper de l'assessor en cada assessorament en particular.

Siguin les que siguin les funcions que acabi prenent l'assessor, la intervenció d'agents externs suposa assumir un seguit de principis bàsics d'intervenció (Area i Yanes, 1990):

- Les necessitats percebudes pels mestres tenen una importància capital.
- El rol de l'assessor és fonamentalment col·laboratiu, d'igual a igual. En paraules de Holly i Southworth (1989) però, l'assessor ha de ser un *amic crític*, jugant un paper entre comprensiu i dur.
- L'actuació de l'assessor no ha d'estar dirigida només al professorat individualment sinó al conjunt de professorat, als aspectes grupals i al conjunt de l'escola com a institució.

Un cop revisades les funcions pròpies de l'assessor, a continuació proposem una breu reflexió sobre les habilitats i qualitats personals que hauria de tenir la figura de l'assessor. D'acord amb els estudis de diversos autors com Lippitt i Lippitt (1986) i Kubr (citat a Aubrey, 1990), podem resumir-les en les següents:

- Treballar en equip.
- Tractar amb punts de vista divergents.
- Tractar amb informació segons els diversos implicats.
- Habilitats interpersonals com l'empatia.
- Maduresa intel·lectual i emocional.
- Iniciativa.
- Flexibilitat i adaptació a situacions no familiars.

La formació bàsica amb què hauria de comptar un assessor hauria de comprendre els següents àmbits, segons Ruiz de Gauna (1996):

- El creixement personal i el desenvolupament professional de l'adult.
- El desenvolupament organitzatiu.

- El desenvolupament del currículum.
- La conducció de processos d'investigació-acció.
- Estratègies de conducció i anàlisi de grups, treball amb cultures establertes, anàlisi de contextos, dinàmiques de grup.

Moreno (1997), en un estudi comparatiu dels sistemes de recolzament extern a l'escola¹¹, conclou que en la major part de casos la situació de la formació i selecció dels professionals del recolzament extern als centres és de provisionalitat. Aquest fenomen l'interpreta com a resultat de la gran dificultat per crear serveis de recolzament autènticament estables i eficaços, i, per altra banda, també ens fa veure que

moltes Administracions poden estar interessades en mantenir la situació de provisionalitat per evitar que un sistema al qual se suposa essencialment centrat en la promoció del canvi i la millora es pugui fer rutinari i perdre la capacitat de dinamització del sistema escolar (p. 77).

¹¹ Els països analitzats en aquest estudi són: Estats Units, Holanda, Anglaterra i Gal·les.

2.4. El procés d'Investigació-Acció en la Formació en Centres

Partim de la consideració, d'acord amb Elliott (1983) i Stenhouse (1987a), que la millor metodologia per desenvolupar professionalment el professorat mitjançant la formació centrada en l'escola és la investigació-acció. Granado (1997) ofereix una revisió de la metodologia de treball de la Formació en Centres basada en la investigació-acció (vegeu figura 28 -pàgina 150-).

La investigació realitzada des d'altres institucions externes als centres educatius sol servir als interessos propis dels patrocinadors dels projectes de recerca (Kemmis, 1999). Per això, a fi de poder escapar de l'ordre social establert es proposa de realitzar recerques com la investigació-acció, en què els investigadors (subjecte) i el que s'investiga (objecte) siguin els participants de la vida social; d'aquesta manera es poden revelar els processos ideològics i les estructures que condicionen les seves pràctiques.

Figura 28. Fases del model de procés com a estratègia per a la Investigació-Acció en la Formació en Centres. Granado (1997).

A continuació oferim unes reflexions al voltant del procés de la Investigació-Acció aplicada a la Formació en Centres basant-nos en les obres de Kemmis i McTaggart (1992) i Granado (1997), les quals permetran operativitzar millor les fases d'aquest procés.

La proposta que acabem de presentar (figura 28 -pàgina 150-) no consisteix en una seqüència lineal de passos sinó que es tracta de moments que se solapen i es recorren

constantment d'acord amb les necessitats del centre. Tal com afirma Granado (1997), és un procés que es construeix conforme s'avança i d'aquesta forma es permet la reconstrucció progressiva i fonamentada en la pràctica. Ara bé, també es dona la possibilitat de construir un esquema general orientatiu del procés que se seguirà previ a la pràctica, entenent que no ha de determinar l'acció posterior, ja que el projecte definitiu sorgeix de la construcció col·laborativa i progressiva.

La primera fase de negociació o contacte inicial és fonamental per poder prendre decisions fonamentades al llarg del projecte, ja que cal adaptar els passos que s'han d'anar realitzant a la idiosincràsia del centre. Descobrir els significats d'una cultura porta temps i atès que és una fase que no aporta resultats immediats pot resultar desmotivadora per al professorat. Per això es recomana iniciar aquesta fase durant el curs anterior a l'inici del propi projecte de millora.

La fase de diagnòstic suposa l'esforç de reflexió i problematització sobre la pràctica. És un moment de desorientació i inseguretat en què s'ha de treballar organitzadament de cara a trobar la meta que guiarà la resta del projecte. En aquesta fase s'afegeix la complexitat del fet de creació del propi equip de treball. La diversitat de rols, interessos, subcultures, motivacions, tensions i conflictes comencen a fer-se explícits i poden desviar l'atenció sobre el veritable objectiu d'aquesta fase.

El diagnòstic de la necessitat sobre la qual es treballarà en el projecte de Formació en Centres implica la detecció de les veritables fonts d'aquesta necessitat. Es tracta d'una fase primordialment crítica en què cal un clima de confiança i sinceritat, a fi de descobrir la diversitat de valors, percepcions, relacions i hipòtesis al voltant d'una problemàtica concreta. És habitual però, que en un inici no tothom estigui d'acord en la selecció de la necessitat a treballar. Evidentment, el sistema dels vots no crea la millor situació de partida per a començar cap projecte. Cal que la necessitat sigui realment sentida per tots els membres implicats en el projecte. Aconseguir aquest consens és més complicat perquè cal discutir però s'ha demostrat que només quan algú ha "decidit" fer quelcom és aleshores quan realment se'n sent responsable (Granado, 1997).

Aquestes dues primeres fases coincideixen amb el primer pas de “reflexió inicial” que proposen Kemmis i McTaggart (1992) en el marc de la investigació-acció. Aquests autors posen especial èmfasi en que la reflexió inicial hauria de tenir una orientació cap a l’acció. És a dir, la reflexió sobre un tema ens pot donar molt a parlar, però si pensem en el que realment podem “fer” és més fàcil que ja no hi hagi tant a parlar.

La fase de planificació és una qüestió eminentment estratègica (Kemmis i McTaggart, 1992). S’ha de decidir amb què començar, per part de qui, com i quan a fi de produir el major efecte positiu possible. També cal preveure quina formació caldrà per ajudar el desenvolupament professional del professorat i com es controlarà o avaluarà el projecte de Formació en Centres. El que es decideixi en aquesta fase ha de conduir, d’una forma o altra, a canvis en la pràctica del professorat, per tant, la seva implicació és vital.

És important adonar-se que la planificació no inclou encara les solucions definitives a les necessitats detectades. Es tracta d’un pla previ a l’experimentació d’actuacions que són les que posteriorment ens permetran reflexionar què cal anar fent per cobrir les necessitats, en un sentit recurrent de les fases, tal com hem comentat anteriorment.

La fase de desenvolupament i seguiment del pla d’acció inclou els passos clàssics de la investigació-acció d’“acció”, “observació” i “reflexió”. És lògic que els canvis no acabin funcionant tal i com s’havia planificat, ja que sempre hi ha circumstàncies que no s’havien previst. Per això és important anar fent un seguiment sistemàtic que permeti revisar i reajustar el procés planificat. És un moment en què cal el recolzament de tot l’equip implicat per a compartir èxits i fracassos i que alhora suposi una font d’estímul i suport. És un moment també oportú per fer explícit i deixar constància del que s’està aprenent, malgrat no s’estigui obtenint un èxit immediat.

2.5. L'avaluació en la Formació en Centres

Convindria començar assenyalant, d'acord amb Bolam (1988), que l'avaluació de les activitats de desenvolupament professional del professorat és una tasca complexa perquè hi intervenen molts factors -professionals, econòmics, polítics, institucionals, educatius...-. Per aquest motiu, estem lluny de pretendre avaluar un programa de formació d'una forma simplista, mitjançant una enquesta final passada al professorat. El nostre propòsit s'apropa més al que podríem entendre com avaluació formativa entesa com aquella que es du a terme durant el desenvolupament del programa de formació a fi d'aportar informació útil per anar millorant-lo. Aquesta mateixa idea és expressada per San Fabián (1996: 206) quan diu que

Ja que parlem de programes la meta dels quals és la formació de les persones, hem de potenciar una avaluació que contribueixi al procés formatiu dels participants en el programa. L'avaluació s'ha de dissenyar conjuntament al programa de formació i no com quelcom que s'incorpora "a posteriori". El que importa és la coherència entre els dos models.

Insistent en el propòsit formatiu de l'avaluació, Stufflebeam i Shinkfield (1993) afirmen que "el propòsit més important de l'avaluació no és demostrar sinó perfeccionar" (p. 175). Així doncs, a fi de concretar sobre què treballar quan parlem d'avaluació, Nevo (1995) proposa fer-nos un seguit de preguntes a fi de clarificar l'avaluació educativa:

- Què entenem per avaluació?
- Què s'ha d'avaluar?
- Quin tipus d'informació ha de recopilar-se per a cada objecte d'avaluació?
- Quins criteris d'avaluació s'utilitzaran?
- Quines són les funcions de l'avaluació? Per què s'avalua?
- Qui són els clients o receptors de l'avaluació?
- Quin serà el procés a seguir per avaluar?
- Quins mètodes d'indagació s'utilitzaran?

- Qui realitzarà l'avaluació?
- Quins criteris ha de complir la pròpia avaluació?

En els propers subapartats s'aprofundeix en qüestions teòrico-pràctiques d'algunes d'aquestes preguntes.

2.5.1. Per què cal avaluar?

Tal com diu San Fabián (1996), els fins últims de l'avaluació de programes formatius són els mateixos que els dels propis programes. Tot i així, en aquest apartat, d'acord amb la proposta de Marcelo (1994), podem concretar els motius per realitzar una avaluació :

- Per pròpia responsabilitat professional de conèixer la qualitat dels programes formatius.
- Per millorar els programes i activitats de formació durant el procés de realització.
- Per implicar i responsabilitzar el professorat en el procés de formació.
- Per analitzar el programes de formació en funció del cost i benefici que se n'obté.

En definitiva, entenem que hem d'avaluar per prendre decisions, i és per aquest motiu que Cronbach (1982) ja ens va convèncer que l'avaluació està carregada d'interessos polítics; és a dir que en el moment en què s'ha de prendre una decisió és freqüent que hi hagi interessos en conflicte entre els diversos col·lectius implicats. Per tal que les decisions que es prenguin no recaiguin sobre una persona i se la pugui considerar culpable d'afavorir uns interessos més que altres, l'avaluació ha de ser un procés de negociació entre tots els implicats.

A fi que aquesta negociació sigui realment democràtica i justa s'ha de tenir en compte que els participants en un projecte que s'avalua només poden ser veritablement responsables en la mesura en què estiguin ben informats, per això aquesta és una de les tasques ineludibles de l'avaluació. Una bona informació ha de ser: clara (per a tots els implicats), oportuna (en el moment en què es necessiti), exacta, vàlida (relacionada amb la realitat) i àmplia (Cronbach, 1982).

En el següent apartat tractem el model general d'avaluació que es considera més idoni sota els criteris que acabem d'esmentar, el qual ens permetrà procedir amb coherència en tots els moments en què cal tenir present l'avaluació.

2.5.2. L'estudi de cas i el model CIPP de Stufflebeam com a enfocament d'avaluació

En aquest apartat ens proposem definir les línies principals d'un model avaluatiu perquè ens orienti sobre els aspectes a tenir en compte alhora de concretar la forma i el contingut que ha d'adoptar l'avaluació al llarg de tota la recerca. En termes generals podem afirmar que aquest model es basa en l'estudi de cas, argumentat àmpliament per Stake (1998), i en la proposta CIPP de Stufflebeam (1993).

Com a consideracions prèvies, volem recordar que, tal com hem anat descrivint en capítols anteriors, la formació permanent del professorat és una activitat complexa, plena d'interrelacions amb aspectes diversos. Per tant, sembla lògic esperar que l'avaluació d'aquesta formació també sigui complexa i flexible, "que es vagi enriquint progressivament i on les decisions sobre el seu disseny puguin sorgir en diferents moments i de diverses persones implicades en la formació" (San Fabián, 1996: 204). Per altra banda, també hem de tenir en compte que pretenem avaluar "un canvi", entenent que aquest no és lineal i està condicionat per molts aspectes (personals i

institucionals), així que haurem d'anar seleccionant i exclouent aquelles qüestions sobre les que centrarem l'avaluació.

També cal tenir present que, d'acord amb House (1994), els enfocaments teòrics d'avaluació són tipologies idealitzades utilitzades per aclarir el pensament, però després, cada avaluador concreta un enfocament únic que no es pot enquadrar perfectament en cap categoria. Nosaltres partim de l'enfocament de l'estudi de casos perquè entenem que la fita de l'avaluació és més la comprensió que l'explicació o el coneixement proposicional. Per a Stake (1978), quan el públic d'un informe d'avaluació és el propi professorat i pretenem ajudar-lo a comprendre els problemes socials, és preferible utilitzar el mètode de l'estudi de cas perquè aquest enfocament està en harmonia amb l'experiència del lector. De fet, es tracta d'utilitzar metodologies "naturalistes".

En certa forma, qualsevol estudi d'avaluació esdevé un estudi de cas: en aquest cas la modalitat de formació que s'avalua constitueix el cas. També podem afirmar que en qualsevol estudi de cas hi ha alguna fase interpretativa que té un caràcter avaluatiu. Quan l'avaluació té un caràcter més qualitatiu, com en l'estudi de cas i l'etnografia, normalment es posa l'èmfasi en la qualitat de les activitats i els processos, els quals es reflecteixen en la descripció narrativa i en les interpretacions. Al llarg de l'avaluació mitjançant l'estudi de cas, s'han de considerar els contextos, els múltiples punts de vista i la triangulació com a aspectes essencials (Stake, 1998).

L'estudi de cas se centra en els propis processos del programa que s'avalua i en la visió que les persones tenen d'aquest. La qüestió principal que es planteja és: "què els sembla el programa als subjectes que tenen contacte habitual amb ell?" (House, 1994: 40).

Atès que ens calen unes orientacions més concretes sobre estratègies pràctiques per dur a terme l'avaluació, a continuació detallarem un model d'avaluació que es pot aplicar perfectament sota la perspectiva de l'estudi de cas. En la nostra recerca hem optat pel

model CIPP de Stufflebeam. A partir d'aquest model, Granado (1991) va construir un protocol específic per a projectes de perfeccionament basats en el model de Formació en Centres. Una versió anterior d'aquest protocol va ser validat mitjançant el judici d'experts (coordinadors de vuit CEP -Centres de Professorat- de la província de Sevilla). L'esquema d'aquest protocol consta de quatre grans dimensions (seguint el model d'avaluació CIPP de Stufflebeam): context i antecedents, característiques del projecte, desenvolupament del projecte i impacte del projecte. Tal com hem comentat a l'inici d'aquest capítol però, aquest extens protocol pot resultar massa exhaustiu en funció de les audiències i els recursos disponibles (sobretot de temps).

Alguns autors, com García Álvarez (1996), Lawrenz i McCreath (1988) i Hadji (1989), consideren que models d'avaluació com els de Stake o Stufflebeam són més apropiats per a l'avaluació d'amplis programes. Tot i així, tal com recorda Kemmis (1986), el disseny d'una avaluació ha de ser un procés dialèctic, flexible i problemàtic d'acord amb la realitat única que s'avalua.

Tenint en compte aquestes reflexions apuntem a continuació les principals característiques del model CIPP d'avaluació que seran treballades a llarg de l'estudi de cas.

L'orientació que pren l'estratègia de Stufflebeam (Stufflebeam i Shinkfield, 1993) és que l'avaluació ha de ser un instrument per ajudar a que els programes siguin millors per a la gent a la qual han de servir, obtenint i utilitzant "una informació contínua i sistemàtica amb el fi de satisfer les necessitats més importants o, al menys, fer el possible amb els recursos de què es disposi" (p. 190).

D'acord amb aquest model, l'avaluació consisteix en quatre tipus d'estudis definits en relació als seus objectius, mètodes i utilitzacions (vegeu figura 29 -pàgina 158-).

Tipus d'avaluació	Característiques		
	Objectiu	Mètode	Decisió
Context	Caracteritzar el marc en què es desenvolupa el programa.	Mètodes analítics (revisió de documents, entrevistes...).	Decidir el marc en què es treballarà, els objectius i els criteris per jutjar els resultats.
Entrada	Prescriure el programa.	Recerca bibliogràfica, visites a altres programes, assaigs pilot.	Estructurar les activitats del programa i decidir els criteris per jutjar l'aplicació del programa
Procés	Comprovar contínuament l'aplicació d'un programa.	Descripció del procés real, interacció amb els agents implicats i observació.	Perfeccionar la planificació i procediments del programa.
Producte	Interpretar el valor i mèrit d'un programa.	Recopilació de judicis dels clients del programa i anàlisis qualitatives i quantitatives.	Decidir la continuació, finalització, modificació o readaptació del programa.

Figura 29. Tipus d'avaluació segons el model CIPP (adaptat de Stufflebeam i Shinkfield, 1993).

Amb aquests quatre tipus d'avaluacions del model CIPP entenem que es pot realitzar una avaluació de la Formació en Centres prou comprensiva i que atengui a tot el seu procés, des del context en què tindrà lloc, el seu disseny, la seva aplicació i els resultats que se'n puguin obtenir.

2.5.3. Els criteris d'avaluació

La tendència inicial en dissenyar una avaluació sol ser qüestionar-se tots els aspectes de la formació, però hem de tenir en compte, com afirmen Loucks-Horsley *et al* (1987: 167) que "els avaluadors normalment formulen més preguntes que temps i recursos

disponibles hi ha per a respondre-les". Així doncs, convé prioritzar què s'avaluarà i sota quins criteris en funció dels objectius de les audiències i dels recursos disponibles.

Malgrat en l'avaluació del context, Stufflebeam ja proposa en el seu model que s'haurien de decidir els criteris amb què es jutjaran els resultats, nosaltres presentem un estudi realitzat per Fenstermacher i Berliner (1985), en el qual s'ofereixen unes orientacions sobre què avaluar i amb quins criteris, d'acord amb un model específic per a l'avaluació de programes de desenvolupament professional (vegeu figura 30 -pàgina 160-). Les preguntes a què pretén respondre aquest model són: té valor el que s'està fent? s'està fent bé? I té èxit?

Dimensions	Condicions	Criteris
Valor	Teoria	L'activitat és una contribució als fins d'una teoria educativa determinada.
	Moral	L'activitat és moralment acceptable, justa i pacífica per als participants.
	Evidència	L'activitat es basa en l'evidència de la investigació, avaluació o experiència crítica, i inclou procediments per determinar l'èxit i el mèrit.
Mèrit	Variabilitat	L'activitat permet variacions en la forma en què el professorat participa i en la forma en què aquests utilitzen el que aprenen.
	Incentiu	L'activitat proporciona incentius positius per potenciar la participació del professorat, tant en la planificació com en la implementació a l'aula.
	Manteniment	L'activitat proporciona recolzament sistemàtic i clínic durant el seu desenvolupament i aplicació.
	Sensibilitat	L'activitat és coherent amb els plans de treball del professorat, es relaciona amb les circumstàncies de l'aula i es valora per la seva utilitat.
Èxit	Objectius	L'activitat ha establert els objectius amb claredat, són coneguts tant pel professorat com pels formadors i es relacionen amb les demandes del professorat.
	Formador	L'activitat està dirigida per professorat competent com a formador d'adults, i és capaç de modelar les propostes del professorat.

Figura 30. Criteris d'avaluació de programes de desenvolupament professional (Fenstermacher i Berliner, 1985).

Els criteris que acabem d'exposar ajuden enormement a emetre uns judicis raonats i serveixen, com a estratègia, per iniciar un debat entre tots els participants en el programa de Formació en Centres.

2.6. Síntesi de la fonamentació teòrica

Després de revisar conceptualment els principals tòpics a l'entorn del desenvolupament professional del professorat i la Formació en Centres, s'han pogut localitzar unes grans categories que permetran posteriorment analitzar la realitat d'una manera força comprensiva. L'esquema d'aquestes categories gira al voltant de tres àmbits, cadascun dels quals inclou tres subtemes:

- **Fonaments previs**
 - Orientació conceptual
 - Concepte d'educació
 - Context social
- **Desenvolupament professional del professorat**
 - Professionalitat
 - Dimensions del desenvolupament professional
 - Reflexió
- **Formació en Centres**
 - Praxi
 - Canvi / Millora
 - Agents

Aquesta estructura conceptual ens permet orientar la interpretació i la crítica de la realitat des de diverses perspectives en el sentit que exposem a continuació.

En primer lloc convé comprendre les bases més filosòfiques que impregnen les idees i els actes que analitzarem. Entre aquests fonaments considerem important el fet de conèixer des de quina orientació conceptual (tècnica, interpretativa o sòcio-crítica) es realitzen els apropaments a la realitat que fan cadascun dels agents implicats en la

situació que s'analitza. Això permetrà justificar moltes decisions que es prenguin, tant a nivell de prioritització de valors com de metodologies emprades.

També considerem com un factor clau la concepció d'educació ja que facilita la determinació del tipus de canvi que es projecti i l'establiment dels límits a què es pensa arribar amb aquest canvi.

Creiem que copsar determinats elements del context social (més propers a la modernitat o a la posmodernitat) ens ajudarà a comprendre les tensions que es produeixen ja que habitualment conviuen diversos contextos o organitzacions socials amb estructures i interessos oposats.

Des de l'àmbit del desenvolupament professional del professorat haurem de cercar en primer lloc quins trets de professionalitat trobem en els discursos i pràctiques dels docents (autoritat, autonomia, gestió, tasques) per veure si es decanta més cap a una visió de la professionalització restringida o més aviat desenvolupada.

Pretenem fer una anàlisi de la Formació en Centres no exclusivament a partir de la formació estrictament metodològica, sinó que incorporem una diversitat de dimensions en què el professorat es pot desenvolupar professionalment:

- pedagògica (de cara a la millora de l'ensenyament),
- auto-comprensiva (perfeccionant la imatge de si mateix),
- cognitiva (augmentant la seva capacitat de processament de la informació),
- teòrica (reflexionant sobre la pràctica),
- professional (fent recerca), i
- de la carrera (diversificant els rols que hi pot adoptar).

Serà necessari comprovar analíticament en quins moments i de quina manera es du a terme la "reflexió", ja que es considera l'activitat que en definitiva permet la transformació de la realitat. Es pot observar si es reflexiona sobre la situació on té lloc

l'acció, sobre un mateix com a docent o sobre els supòsits d'ensenyament que es donen per vàlids.

En quant a la modalitat de Formació en Centres, que serà el tòpic que s'analitzarà amb més especificitat, aprofundirem en qüestions sobre el concepte de "pràctica" (per comprendre si s'entén des d'una perspectiva tècnica -com un llibre de receptes- o com un compromís quotidià en la construcció d'un context en què sigui possible pensar i actuar críticament) i la relació teoria-pràctica. També tindrem en compte quin tipus de canvi es realitza (ja sigui de primer o segon ordre), així com els condicionants que influeixen en la possibilitat de dur a terme un canvi (resistències, actituds, temps, cultures col·laboratives, etc.). Per últim, posarem un especial èmfasi en comprendre les perspectives dels diversos agents implicats (professorat, equip directiu, assessors, el propi centre, pares i alumnes).

En resum, farem un primer apropament deductiu a la realitat a partir d'un esquema que es compon de trenta-sis categories específiques que provenen un arbre jeràrquic com el que es representa a la figura 31 -pàgina 164-.

FONAMENTS PREVIS	ORIENTACIÓ CONCEPTUAL	TÈCNICA		
		INTERPRETATIVA		
		SÒCIO-CRÍTICA		
	CONCEPTE D'EDUCACIÓ	TRANSMISSIVA		
		CREATIVA		
	CONTEXT SOCIAL	MODERN		
POSMODERN				
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PROFESSORAT	PROFESSIONALITAT	ELEMENTS	AUTORITAT	
			AUTONOMIA	
			TASQUES	
	VISIÓ	RESTRINGIDA		
		DESENVOLUPADA		
	DIMENSIONS	PEDAGÒGICA		
		AUTO-COMPENSIVA		
		COGNITIVA		
		PROFESSIONAL DE LA CARRERA		
REFLEXIÓ	SITUACIÓ			
	UN MATEIX			
	SUPÒSITS			
FORMACIÓ EN CENTRES	PRAXI	CONCEPTE DE PRÀCTICA	TÈCNICA	
			CRÍTICA	
		RELACIÓ AMB TEORIA		
	CANVI / MILLORA	TIPUS DE CANVI	1r ORDRE (superficials)	
			2n ORDRE (fonamentals)	
		CONDICIONANTS	ACTITUDS	FAVORAB. DESFV.
			TEMPS	
			CULTURA	COL·LAB. INDIVID.
	AGENTS	PROFESSORAT		
		EQUIP DIRECTIU		
ASSESSORS				
CENTRE EDUCATIU				
PARES				
ALUMNAT COMUNITAT				

Figura 31. Arbre jeràrquic deductiu de categories per a analitzar la realitat.

Amb la visió panoràmica d'aquest esquema conceptual finalitzem els capítols de fonamentació teòrica que ens han permès concretar un marc discursiu per a la interpretació de l'experiència pràctica que s'exposa en el proper capítol. Evidentment es tracta d'un marc que pretén ser més suggeridor que no pas restrictiu i limitador.

